

ECONOMIC SCIENCES

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СТАРТАП-ЭКОСИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Парсян С.А.,

*к.э.н., доцент (кафедра Микроэкономики),
Армянский государственный экономический университет,
Республика Армения
<https://orcid.org/0000-0003-0561-3052>*

Багарян Ф.Ф.,

*к.э.н., доцент (кафедра Микроэкономики),
Армянский государственный экономический университет,
Республика Армения
<https://orcid.org/0000-0002-4316-3665>*

Габриелян Г.С.,

*к.э.н., доцент (кафедра Микроэкономики),
Армянский государственный экономический университет,
Республика Армения
<https://orcid.org/0009-0003-4941-5944>*

Тумасян З.А.,

*к.э.н., доцент (кафедра Микроэкономики),
Армянский государственный экономический университет,
Республика Армения*

Калантарян А.В.

*к.э.н., доцент (кафедра Микроэкономики),
Армянский государственный экономический университет,
Республика Армения
<https://orcid.org/0009-0003-7683-0617>*

DIRECTIONS FOR DEVELOPMENT OF THE STARTUP ECOSYSTEM OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

Parsyan S.,

*PhD in Economics, Associate Professor (Chair of Microeconomics),
Armenian State University of Economics, the Republic of Armenia*

Baharyan F.,

*PhD in Economics, Associate Professor (Chair of Microeconomics),
Armenian State University of Economics, the Republic of Armenia*

Gabrielyan H.,

*PhD in Economics, Associate Professor (Chair of Microeconomics),
Armenian State University of Economics, the Republic of Armenia*

Tumasyan Z.,

*PhD in Economics, Associate Professor (Chair of Microeconomics),
Armenian State University of Economics, the Republic of Armenia*

Kalantaryan A.

*PhD in Economics, Associate Professor (Chair of Microeconomics),
Armenian State University of Economics, the Republic of Armenia*

Аннотация

В настоящее время развитие стартап-экосистем является общепризнанной концепцией, объясняющей существование быстрорастущих стартапов акцентом на факторах, влияющих на социально-экономическую среду, которые стимулируют желание людей заниматься предпринимательством и облегчают начало бизнеса. Цель статьи - изучение экосистемы стартапов, которая актуальна, поскольку оно может информировать политиков, инвесторов и предпринимателей об эффективности различных подходов к развитию инноваций и предпринимательства. Это помогает найти наиболее эффективную политику, способы ее реализации и какие инструменты следует использовать. Стартапы важны для социально-экономического роста любой страны и обеспечения благосостояния людей, поскольку, с одной стороны, они напрямую способствуют росту занятости (самозанятости), созданию новых рабочих мест и продвижению инноваций, а с другой стороны, является способом привлечения дополнительных финансовых ресурсов.

Abstract

Nowadays, the development of startup ecosystems is a generally accepted concept that explains the existence of high-growth startups by focusing on factors influencing the socio-economic environment that stimulate people's desire to engage in entrepreneurship and make it easier to start a business. The purpose of the article is to study the startup ecosystem, which is relevant because it can inform policymakers, investors and entrepreneurs about the effectiveness of different approaches to developing innovation and entrepreneurship. This helps to find the most effective policy, how to implement it and what tools to use. Startups are important for the socio-economic growth of any country and ensuring the well-being of people, since, on the one hand, they directly contribute to the growth of employment (self-employment), the creation of new jobs and the promotion of innovation, and on the other hand, they are a way to attract additional financial resources.

Ключевые слова: стартап-экосистема, инновации, инвестиционная среда, государственная поддержка, свободная экономическая зона.

Keywords: startup ecosystem, innovation, investment environment, government support, free economic zone.

Сегодня в мире существует 150 миллионы стартапов, которые приносят огромные доходы. В среднем каждый день создается 137 000 стартапов. В условиях столь сложной конкуренции особенно важно наличие развитых стартап-экосистем, благодаря которым стартап получает возможность двигаться и работать в более развитой и благоприятной среде. Традиционно стартапы фокусируются на технологических достижениях. Они выходят в область высоких технологий и представляют решения для массового производства. Они используют новейшие технологии, чтобы выделиться. Стартапы входят в экосистему, где ценятся высокие технологии и инновации. Они запускают свои продукты и услуги на верхнем уровне и постепенно расширяют масштабы, чтобы довести свои продукты до среднего и нижнего уровня. Успех стартапов в развитых странах вызвал новую революцию в этой сфере, и теперь развивающиеся страны также пытаются создавать стартапы или необходимые экосистемы для их развития.

Стартапы важны для социально-экономического роста любой страны и обеспечения благосостояния людей, поскольку, с одной стороны, они напрямую способствуют росту занятости (самозанятости), созданию новых рабочих мест и продвижению инноваций, а с другой стороны, является способом привлечения дополнительных финансовых ресурсов. Стартапы обычно стремятся создавать новые продукты или услуги в условиях большой неопределенности. В связи с этим во многих странах оказывается институциональная поддержка развитию стартап-компаний путем упрощения законодательной базы, регулирующей их создание и функционирование, улучшения инвестиционной среды и обеспечения прямого взаимодействия системы образования с другими субъектами стартап-экосистемы.

На основании выявленных в результате исследования препятствий, ниже представлены законодательные реформы и концептуальные решения, направленные на развитие стартап-экосистемы РА:

1. Определение понятия «стартап» и законодательства, регулирующего эту сферу.

В Республике Армения понятие «стартап» не определено законодательством, что, безусловно, является препятствием для развития стартапов и целенаправленной политики. В отсутствие определения понятия «стартап» учет стартапов, оценка

роли стартапов в экономике Республики Армения, а также разработка механизмов государственной поддержки, необходимых для развития стартапов, становятся практически невозможными.

Более того, стартапы в Республике Армения отождествляются с компаниями сферы ИТ, тогда как, как показал международный опыт, стартапы базируются на сфере ИТ, но могут создаваться и в других высокотехнологичных отраслях. Следовательно, такой подход искусственно уменьшает количество стартапов и в целом не позволяет получить полное представление об упомянутых компаниях и их деятельности, а также ограничивает потенциал развития и перспективы стартапов.

На основании изложенного, а также международного опыта и местных особенностей определения понятия «стартап» предлагается определить понятие «стартап» так же в законодательстве Республики Армения. В частности, целесообразнее внести дополнения в Закон «О государственной поддержке инновационной деятельности», принятый 23 мая 2006 г. [1].

Таким образом, данный Закон предлагается называть следующим образом. Закон «О государственной поддержке инновационной деятельности и стартапов».

Предлагаем сформулировать первую статью закона следующим образом: «Данный закон определяет правовые и экономические основы формирования и реализации государственной инновационной политики в Республике Армения, а также формы государственной поддержки инновационной деятельности и стартапов».

Таким образом, рекомендуется определять стартап следующим образом: стартап – экономический субъект, созданный не ранее 10 лет в соответствии с законодательством Республики Армения, который на основе высоких технологий осуществляет проектирование, разработку и коммерциализацию инновационной продукции, услуг или бизнес-структур и характеризуется сосредоточиться на быстром росте и масштабируемости.

В результате исследования были определены принципы и цели государственной поддержки стартапов.

Государственная поддержка стартапов в Республике Армения осуществляется на основе принципов сотрудничества и гласности между государством и частным сектором.

Государственная поддержка стартапов основана на следующих принципах.

1) прозрачность – соблюдение критериев и стандартов, установленных Правительством Республики Армения для оценки претендентов на государственную поддержку, а также для оказания поддержки, в том числе финансовой,

2) справедливость – проведение необходимой оценки всех заявлений в целях обеспечения справедливого, равного и объективного обращения с заявителями,

3) разнообразие – обеспечение беспристрастного и недискриминационного отношения ко всем заявителям, независимо от национальности и вероисповедания,

Цель государственной поддержки стартапов в Республике Армения.

- поддержка создания и развития стартапов,
- повышение конкурентоспособности стартапов и обеспечение доступа к финансам,
- обеспечение возможности создания новых рабочих мест и новых источников доходов населения,
- поддержка развития инновационных бизнес-проектов.

Государственная поддержка стартапов осуществляется посредством программы, которая разрабатывается уполномоченным Правительством Республики Армения органом государственного управления и утверждается Правительством Республики Армения[2].

В целях учета развития стартапов уполномоченный орган государственного управления Республики Армения ведет реестр регистрации стартапов, в который включается фактическая деятельность стартапов, зарегистрированных (зарегистрированных) в Республике Армения или место нахождения исполнительного органа. орган управления стартапом, основные и неосновные виды деятельности, количество сотрудников, зарубежная постоянно обновляемая база данных об участии, произведенная продукция, объем оказанных услуг, экспорт, инвестиции (в том числе иностранные), доходы, импорт и другие необходимые показатели.

В целях учета развития стартапов уполномоченный орган государственного управления при Правительстве Республики Армения ведет реестр регистрации стартапов, который представляет собой базу данных необходимых показателей, подлежащую постоянному обновлению, которая включает место фактической деятельности стартапов, зарегистрированных в Республике Армения или исполнительного органа управления стартапами, основные и неосновные виды деятельности, количество работников, иностранное участие, производимая продукция, объем оказанных услуг, экспорт, инвестиции (в том числе иностранные), доходы и т.д.

Реестр создается на основе информации, которой обмениваются и предоставляют налоговые органы, государственный реестр юридических лиц,

уполномоченный правительством Республики Армения орган государственного управления, отвечающий за развитие стартапов, а также отчетов стартапов.

Формы отчетов о запуске и порядок их представления определяются уполномоченным органом государственного управления при Правительстве Республики Армения.

В зависимости от характера собираемых показателей отчеты представляются с периодичностью ежемесячно, ежеквартально или полугодично, что определяется уполномоченным Правительством Республики Армения органом государственного управления.

Государственная поддержка стартапов осуществляется на добровольной основе.

Чтобы подать заявку на господдержку, стартапы должны соответствовать следующим требованиям:

1) стартап, его дочерняя компания или филиал должны быть зарегистрированы в Республике Армения,

2) стартап не должен был вести активную деятельность более 10 лет с момента подачи заявки на господдержку,

3) количество сотрудников стартапа на момент подачи заявки не должно превышать 250 человек,

4) оборот стартапа в году, предшествующем подаче заявки, не должен превышать 1,5 миллиарда драмов РА.

В рамках программы государственная поддержка может оказываться любому виду деятельности, разрешенному законодательством Республики Армения, если исключения не установлены решением Правительства Республики Армения. Компонентами государственной поддержки являются:

1) Техническая поддержка в соответствии с правилами, предусмотренными программой, включая проведение тренингов, консультирование, наставничество, обеспечение использования необходимого пространства и инфраструктуры,

2) Предоставление бесплатных финансовых ресурсов в соответствии с правилами, предусмотренными программой,

3) предоставление налоговых льгот,

4) реализация инвестиций при государственно-частном сотрудничестве.

Условия компонентов государственной поддержки регулируются Правительством Республики Армения в соответствии с действующим законодательством Республики Армения.

Что касается регистрации и статистики стартап-экосистемы, следует отметить, что для эффективного управления любым сектором необходимо иметь статистическую базу, на основе которой можно будет проводить глубокие и комплексные исследования. Конечно, такая информация также станет важным руководством для стартапов и частных инвесторов. Для решения этой проблемы предлагается применить опыт Израиля, одного из лучших примеров цифровизации стартап-экосистемы. В частности, программа оцифровки Израиля была создана некоммерческой организацией Startup

Nation Central. Цель организации — укрепить инновационную экосистему Израиля и сделать ее доступной и заметной для мирового рынка. На сайте этой организации размещена информация об израильских стартапах, инвесторах, акселераторах и других участниках экосистемы, составляющих стартап-экосистему[3].

Внедрив подобную систему в РА, можно будет всегда иметь актуальные данные об экосистеме стартапов РА. Это также привлечет иностранных инвесторов и сформирует имидж стартап-экосистемы РА, позволяя различным заинтересованным сторонам узнать о реальной картине стартап-экосистемы РА, государственных и частных программах поддержки. На основе вышеупомянутой законодательной реформы будет обеспечена правовая база для работы реестра стартапов.

Глобальные отчеты об экосистемах стартапов (такие как StartupBlink или Startup Genome) также работают с правительствами. Большой проблемой здесь является то, что, например, Армения не включена в отчет Startup Genome, хотя там есть ряд известных международных стартапов. Не попав в этот отчет, стартап-экосистема Армении теряет возможность появиться в поле зрения мощных игроков, действующих на международном рынке, что замедляет темпы развития стартап-экосистемы Армении. Единая статистическая платформа позволит повысить узнаваемость и авторитет армянской стартап-экосистемы.[4]

Среди программ государственной поддержки стартапов в Армении востребована грантовая программа «От идеи к бизнесу». В рамках этой программы стартапам-победителям выделяется единовременная выплата. В частности, в рамках данной программы победителями в 2021 году были признаны 40 субъектов хозяйствования (общая сумма: 428,5 млн драмов), в 2022 году - 31 (общая сумма: 218,5 млн драмов), в 2023 году - 26 (сумма общая: 214,2 млн драмов) [5]. Официальные данные свидетельствуют о том, что количество стартапов-победителей в рамках этих программ с каждым годом уменьшается, а ассигнования государственного бюджета в этом направлении недостаточны. При этом стоит отметить, что из наших экспертных исследований стало понятно, что большинство стартапов-победителей прекратили или заморозили свою деятельность в течение следующего 1 года из-за отсутствия дополнительного финансирования, навыков и деловых связей.

Таким образом, можно сделать вывод, что программа «От идеи к бизнесу» в некоторой степени продлевает жизнь стартапам, но она не столь целесообразна и перспективна с точки зрения регистрации положительных результатов в долгосрочной экосистеме. Такого же мнения придерживаются участники опроса, бизнес-ангелы и представители венчурных фондов. Об этом также свидетельствуют направления программ стран с развитой экосистемой. Стартапы на презембриональной стадии, помимо финансовой поддержки, нуждаются в большей доработке идей, знаниях, наставничестве и развитии связей, чего можно добиться благодаря участию акселераторов и инкубаторов. Кроме того,

разовая помощь часто тратится впустую, и стартапы вновь сталкиваются с финансовым кризисом, не имея достаточного опыта и навыков для правильного управления ресурсами.

Решением этой проблемы может стать использование других моделей поддержки стартапов, а именно:

- Государство может организовать или принять программу инкубатора и инвестировать не в большое количество стартапов, а в программы, которые выигрывают инкубаторы.

- Другим решением этой проблемы могут быть непрерывные или поэтапные инвестиции, то есть стартап, прошедший определенный этап и решивший проблемы, может претендовать на еще одну, более крупную инвестицию.

- В ряде стран (например, в Израиле, Сингапуре, Китае) существуют государственные фонды, которые напрямую инвестируют в стартапы, а в случае успеха становятся совладельцами, т.е. осуществляется переход от гранта к партнерству.

Еще одним недостатком программ господдержки Армении является недостаточная адресность. Во многих странах программы инкубаторов направлены на решение конкретных отраслевых проблем. Оно поощряет использование инновационных решений при решении проблемы, в частности, вовлечение частного сектора в процесс решения проблем на государственном уровне, а также создание инновационного результата, соответствующего спросу.

Стоит отметить, что нью-йоркский акселератор Urban X нацелен на решение конкретных проблем городской инфраструктуры и предоставляет, помимо финансирования, отличные связи, наставников и возможности расширения на международный рынок. А, например, программа Dcode (Вашингтон, США) помогает стартапам работать в процессе разработки технологических решений для государственной системы.

Израиль также выделяется своей инновационной культурой. Там также активно реализуются программы поддержки стартапов. Они включают:

- целевые программы – направлены на поддержку стартапов в конкретных отраслях,

- национальная программа инкубаторов – поддерживает технологические инкубаторы по всему Израилю, предлагая стартапам инфраструктуру, финансирование и наставничество.

- Программа «Магнит» – связывает международные компании с перспективными израильскими стартапами для сотрудничества и потенциальных инвестиций.

В последние годы роль стартап-акселераторов в мире стала очень важной, что объясняется увеличением их влияния на экономику. Основателями первого в мире акселератора стартапов Y Combinator являются Пол Грэм, Роберт Моррис, Тревор Блэквелл и Джессика Ливингстон. С 2005 года Y Combinator инвестировал более чем в 4000 компаний общей стоимостью более 600 миллиардов долларов США[6].

Y Combinator предлагает стартапам:

1. Имеет специально разработанную программу акселерации длительностью 3 месяца,
2. Инвестирует 500 тысяч в стартапы. в раз-мере долларов США,
3. Помогает найти сооснователей,
4. Каждую неделю есть возможность пообщаться с разными известными людьми из стартап-сектора,
5. Помогите подготовиться к выпуску продукта, помогая в подготовке и планировании мероприятий.
6. Привлечь первых 40-50 покупателей из общества Y Combinator,
7. Возможность представить компанию инвесторам и СМИ.

В результате программы акселерации Ycombinator создано 224 234 рабочих места, что составляет в среднем 11 800 рабочих мест в год в течение 19 лет. Этот показатель документально подтверждает полезность акселераторов в экономике. Однако следует отметить, что в этом есть и риски, поскольку из-за провала стартапов было закрыто около 1,9% рабочих мест и 4243 человека вновь стали безработными. Всего из 161 проинвестированного Ycombinator стартапа 643 или 15,57% обанкротились, что говорит об эффективности инвестиций и наличии качественной программы акселерации. Ю Комбинатор 2005-2023. за это время он инвестировал в 4128 стартапов, из которых 3003 действуют до сих пор, 466 были куплены другими компаниями, 643 ликвидированы, а 16 стали публичными компаниями. Это, в свою очередь, позволило создать в среднем 56 рабочих мест ежегодно активными стартапами, 45 рабочих мест стартапами, купленными другими компаниями, 7 рабочих мест неактивными и 1919 рабочих мест стартапами государственного сектора[7].

Вышеуказанные показатели еще раз доказывают необходимость реализации программы акселерации с такой моделью в Армении, которая предоставит возможность создавать крупные компании и развивать стартап-экосистему РА. По нашей экспертной оценке, подобную программу можно реализовать в Армении, тратя 1 миллион долларов ежегодно, из которых 0,6 миллиона долларов пойдут на финансирование 3 стартап-проектов, а остальные деньги будут направлены на организационную, обучающую и пропагандистскую деятельность. Целесообразно реализовать данный проект в рамках государственно-частного (венчурный фонд, ангел-инвестор и т.д.) сотрудничества, что позволит разделить и снизить риски, связанные с проектом.

При этом следует отметить, что одна из основных причин неудач стартапов связана с пропуском этапа валидации идеи или его неправильным выполнением. 35% предприятий терпят крах именно потому, что на созданный продукт нет рыночного спроса[8].

Зафиксировав этот факт, можно будет улучшить качество стартапов за счет реализации вышеперечисленных пунктов, а также снизить вероятность неудачи, особенно на стадии идеи и преем-брионального этапа.

В результате исследования исследовательской группы был подтвержден тот факт, что иностранные инвесторы в стартап-секторе в большинстве своем не знакомы с армянской законодательной базой, у них нет желания или времени ее изучать, в результате чего армянские стартапы вынуждены открывать компании в своих странах, например, в американском штате Делавэр, тратя около 350 долларов США. В то же время недоверие к судебной системе РА со стороны иностранных инвесторов очень велико, по их словам, нет никаких гарантий, что судебная система будет эффективно выполнять свои функции даже в рамках существующих законов. На самом деле получается, что почти все армянские стартапы регистрируются в Великобритании или США для получения иностранных инвестиций.

Частичным решением этой проблемы можно считать создание свободной экономической зоны, которая будет иметь собственную правовую систему (например, будет применяться британское законодательство) и будет предоставлять льготы начинающим компаниям и инвесторам в целевых сферах (налоговые, таможенные и др.). Одним из таких примеров является Дубайский международный финансовый центр, который предлагает независимую правовую и систему управления, привлекая финансовые учреждения и международные компании в безналоговую среду. Ирландия также выделяется таким опытом:

- Свободная зона Шеннон. Основанная в 1960-х годах, она специализируется на авиации, технологиях и международных услугах, привлекая ведущие компании сниженными налогами и пошлинами.

- Ирландский центр науки и технологий – сеть зон, посвященных инновациям и исследованиям. Здесь технологическим стартапам и авторитетным компаниям предлагаются налоговые льготы и поддержка.

В случае Армении такой свободной экономической зоной могут стать Институт Мергелян и Центр «Меридиан». В этом случае отпадет необходимость в крупных государственных инвестициях. Параллельно с нынешним основным направлением работы станет проблема гармонизации нормативно-правовой базы. Благодаря всему этому в Армении удастся сохранить регистрацию части стартапов, зарегистрированных за рубежом.

Для формирования и становления стартап-экосистемы в РА роль государства, помимо правового регулирования, заключается также в содействии повышению инвестиционной привлекательности сектора. В этом направлении роль государства чрезвычайно велика не только на основе стратегических подходов с точки зрения соответствующего законодательного регулирования и разработки отраслевой политики, но и в этом направлении развития фондового рынка и государственного участия.

В то же время не секрет, что армянский рынок капитала, в частности биржевая торговля, далек от совершенства, что также влияет на формирование стартапов на эмбриональной стадии. Таким образом, на этапе презентации продукта многие зару-

бежные стартап-компании, особенно при привлечении инвестиций венчурных компаний, помимо реализации и материализации идеи, стремятся еще и повысить стоимость бизнеса, что даст возможность инвесторам продать акции компании, представляющей созданный стартап-продукт на биржах на более выгодных условиях. Стартапы, работающие в РА, лишены вышеперечисленного, поскольку практически отсутствие биржевой торговли здесь также исключает их привлекательность для местных и иностранных инвесторов.

Роль государства в указанном направлении заключается в реализации программ, направленных на стимулирование активности на рынке капитала за счет увеличения объема биржевых операций, а также внедрение стратегических программ, непосредственным участником которых может быть само государство. В настоящее время государство предоставляет сравнительно небольшие гранты стартапам. Иными словами, даже при успехе продукта компании у государства нет рычагов, чтобы включиться в финансируемые им стартап-процессы, оценить темпы роста финансовых показателей и уровень роста стоимости бизнеса. Также на данный момент нет корреляционных оценок макроэкономического воздействия стартапов, получивших гранты[9].

В этом случае, как альтернатива вышесказанному, государство можно рассматривать как инвестора в стартапы, а не как орган, распределяющий гранты, что может принести ряд преимуществ для развития сектора[10].

- Для стартапов, использующих программы господдержки, целесообразно рассматривать наличие или становление акционерного общества в качестве обязательного условия. После того, как продукты стартапов будут созданы, выведите акции развивающейся компании на биржу, тем самым напрямую способствуя активизации и фондового рынка.

- разработать концепции развития стратегических направлений государства, в которых существование стартапов может иметь ключевое значение, и осуществить инвестиции государства в эти стартапы с аналогичной моделью венчурных компаний вместо государственных грантов.

- Как акционер стартапа государство в первую очередь будет иметь полный контроль над финансовыми показателями деятельности данной организации и получит возможность оценить как локальную эффективность сделанных ею инвестиций, так и их влияние на комплекс показатели стратегического плана, дающие макроэкономические оценки.

- Осуществляя определенные инвестиции в армянские стартапы, государство может повысить доверие иностранных инвесторов, способствовать повышению инвестиционной привлекательности и стимулировать привлечение дополнительных инвестиций в стартапы.

- Принцип возможности многократного инвестирования одного и того же капитала в разные стартапы. государство, вложив деньги в стартап и сделав его, будет иметь возможность продать акции и вложить такую же сумму в другой стартап и так далее. Это также даст возможность маневрировать, оставляя свободными те отрасли, которые могут развиваться самостоятельно, или направлять капитал туда, где его спрос в данный момент наибольший.

Упомянутые разнонаправленные концептуальные подходы создадут возможность для внедрения в экономику значительной части финансовых ресурсов, вытесняемых в настоящее время из реального сектора экономики РА, будут способствовать повышению инвестиционной привлекательности, что считается ключевым элементом экосистемы стартапов, совершать необходимые маневры и иметь возможность оценить уровень эффективности финансовых потоков в стартапах[11].

Чтобы двигаться вместе с развитием современной стартап-экосистемы, Республике Армения необходимы смелые идеи и программы, основанные на государственно-частном партнерстве.

Список литературы

1. Закон «О государственной поддержке в сфере информационных технологий», РАПТ 2014.12.30/76(1089).1 Ст.1253.34.
2. Bhardwaj R., Ruslim C., “Start-up assistance organizations in Indonesia: Performance, challenges and solutions: Special focus on gender inclusion”, 2018.
3. Abi A., Moskovicz A., “Intrapreneurship, Startups & Innovation: A Comprehensive Users Manual”, International Journal of Economics and Management, 2022.
4. Startup ecosystem development to scale innovation entrepreneurship/ <https://www.startupcommons.org/what-is-startup-ecosystem.html>
5. Министерство высокотехнологической промышленности РА /bit.ly/3rMN5YE
6. <https://www.ycombinator.com/companies>
7. <https://shsu.am/wp-content/uploads/2023/12/13-1.pdf>
8. The Global Startup Ecosystem Index Report 2023 / <https://lp.startupblink.com/report>
9. Официальный сайт Статистического комитета РА, <https://www.armstat.am>
10. Dutta S., “Financing Innovation: A Complex Nexus of Risk & Reward”, 2015.
11. Парсян Сурен, Багарян Фрида, Мирзоян Согомон, Мелкумян Заруи, Назарян Самвел, Минасян Давид. “Основные препятствия на пути развития стартап-экосистемы Республики Армения”, VIII International scientific and practical conference “Internet and Society” 6-7 october 2023 Kutaisi, Georgia, <https://bit.ly/3MMZkfy>